

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Los efectos de la novación objetiva en un contrato conteniente de un convenio arbitral¿A prueba de balas?

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	García Valdez, Leandro
Journal	DERECHO & CAMBIO SOCIAL
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	06/09/2022 13:40:17
Item License	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/621008

LOS EFECTOS DE LA NOVACIÓN OBJETIVA EN UN CONTRATO CONTINENTE DE UN CONVENIO ARBITRAL: ¿A PRUEBA DE BALAS?

Leandro García Valdez¹

Fecha de publicación: 02/01/2017

Sumario: Preámbulo. **I.-** La novación. **II.-** El convenio arbitral. **III.-** Efectos de la novación objetiva en el convenio arbitral. Bibliografía. Conclusiones.

¹ Estudiante de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Miembro de NPG Abogados. Miembro del Equipo Ganador de la VIII Competencia de Arbitraje Comercial organizada por la Facultad de Derecho de Buenos Aires y la de Jurisprudencia de Rosario de Bogotá el 2015. Asistente de cátedra del Curso Temáticas de Ejecución de Obra en el Diplomado de Derecho de la Construcción de la UPC el 2016. lgarciavaldez@gmail.com

PREÁMBULO

La novación objetiva es uno de los medios extintivos de la obligación porque donde opera todo a su paso “desaparece”. En ese sentido, una obligación novada es aquella en donde se busca ir más allá de la simple modificación, pues el efecto deseado es hacer “borrón y cuenta nueva”, es decir, se extingue la obligación primigenia y, de manera inmediata, se crea una nueva.

Así, teniendo como premisa el efecto extintivo de la novación objetiva, cabría preguntarnos, ¿qué ocurriría en el caso que novemos un contrato que contiene un convenio arbitral? ¿Será que este último corre la suerte de las demás obligaciones, o es acaso que sobreviviría al efecto extintivo de la novación objetiva? Esta y otras interrogantes son las que pretendemos dilucidar en las líneas siguientes.

El presente artículo está dividido en tres partes. Por un lado, desarrollaremos algunas ideas básicas acerca de la novación y, por otro lado, sobre la naturaleza del convenio arbitral; para, finalmente, explicar los efectos de la novación objetiva en un contrato continente de un convenio arbitral.

I. LA NOVACIÓN

Para afirmar que nos encontramos ante una novación y no ante una simple modificación de la obligación, debemos tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- (i) Debe existir una obligación primitiva u originaria con potencialidad de ser novada.
- (ii) Debe existir una obligación nueva a partir de la extinción de la obligación primitiva, es decir, no es posible su coexistencia.
- (iii) Debe evidenciarse el *animus novandi*, es decir, “*la conciencia de producir los efectos propios de la novación (sustituir la nueva obligación por la originaria, que queda extinguida). Tal voluntad debe resultar en modo no equivoco: la voluntad de novar no se presume; lo que, sin embargo, no significa que sean necesarias, a tal objeto, declaraciones expresas de voluntad*”².

² FERRERO COSTA, Raúl (2004) Curso de Derecho de las Obligaciones. Lima: Grijley, p. 263

En ese sentido, para que nos encontremos ante una novación es necesario la concurrencia de estos tres requisitos, de lo contrario nos encontraríamos ante una simple modificación que, en concordancia con el artículo 1279 del Código Civil³, no produce efectos extintivos.

Además, el Código Civil ha distinguido dos tipos de novación, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 1278, 1280 y 1281. Por un lado, la novación puede ser subjetiva mediante el cambio de los sujetos de la relación obligatoria, ya sea por el lado del deudor o del acreedor. Por otro lado, la novación también puede ser objetiva cuando se produce un cambio respecto de la prestación o del título de la obligación.

EFFECTOS DE LA NOVACIÓN OBJETIVA

La novación objetiva, en términos de PALADINI, *“es el contrato a través del cual las partes de la relación obligatoria – acreedor y deudor- sustituyen la obligación original con una nueva obligación, con objeto o título distinto.”*⁴

De la definición esbozada, podemos colegir dos tipos de novación objetiva, siendo estas también recogidas por nuestra legislación civil:

- (i) Aquella en donde se sustituye el objeto de la obligación, es decir, a la prestación. Por ejemplo, cuando dos partes que acuerdan la transferencia de un tractor por una camioneta, deciden, de mutuo acuerdo, que ya no se transfiera el tractor sino se entregue en su lugar dinero.
- (ii) El segundo caso de novación objetiva es por el cambio del título, es decir, el tipo contractual. En el ejemplo anterior, no solo hubo un cambio en la prestación sino además un cambio en el tipo contractual, pues inicialmente la obligación de transferir el vehículo tenía como contraprestación la entrega de un tractor. Es así que, al cambiarlo por dinero, ya no nos encontramos ante una permuta, sino ante una compra venta.

³ Artículo 1279.- La emisión de títulos valores o su renovación, la modificación de un plazo o el lugar de pago, o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, no producen novación.

⁴ LEÓN HILARIO, Leysser (2007) Derecho de las relaciones obligatorias: lecturas seleccionadas y traducidas para uso de los estudiantes universitarios. Lima: Jurista Editores, p. 272

II. EL CONVENIO ARBITRAL

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, en su artículo 7.1, define al acuerdo de arbitraje como aquel *“por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o pueden surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.”*

Evidentemente, en el presente artículo, nos estamos refiriendo al acuerdo arbitral incorporado a un contrato, pues en caso de encontrarse en un acuerdo independiente, la novación objetiva de las obligaciones del contrato no le afectaría.

El problema radica al analizar la relación que tiene el convenio arbitral con su contrato continente. Para ello, es necesario tener en consideración la regulación aplicable en materia arbitral, la cual tiene sus propias particularidades con respecto de otros negocios jurídicos, debido que, se encuentra irradiado por dos principios: (i) el *Competenz-Competenz* y, (ii) el de separabilidad.

EL PRINCIPIO DE SEPARABILIDAD

Este principio refiere que, cuando nos encontramos con un convenio arbitral incluido en un contrato, no estamos frente a una sola relación jurídica sino a dos totalmente autónomas, distintas e independientes.

Dicha posición es recogida en el artículo 41.2 de la *lex arbitri*⁵, la cual refiere: *“El convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las estipulaciones del mismo. La inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un convenio arbitral, no implica necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de éste. (...)”*

En otras palabras, cualquier vicio del contrato continente no puede afectar la libertad de las partes respecto a su decisión de resolver sus conflictos por medio de una vía alternativa a la judicial. Debido a que, el contrato regula la relación jurídico patrimonial que dio origen a la relación comercial, situación distinta al negocio jurídico por medio del cual las partes eligen la vía jurisdiccional que mejor se adecue a sus intereses.

⁵ Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje

En ese mismo sentido, RUBIO sostiene que: “(...) *La separabilidad del convenio arbitral, por su parte, asume que el acuerdo de arbitraje es independiente y autónomo del contrato principal y de cualquier vicio que lo afecte, de manera que el cuestionamiento de la validez o existencia del contrato principal no produce un efecto inmediato sobre la validez o existencia del convenio arbitral.*”⁶

Ahora bien, luego de haber desarrollado una visión general del convenio arbitral y del principio de separabilidad, aterrizaremos a nuestra principal interrogante, ¿es el convenio arbitral a prueba de balas?, ¿subsiste el convenio arbitral luego de la novación objetiva de su contrato continente?

III. EFECTOS DE LA NOVACIÓN OBJETIVA EN EL CONVENIO ARBITRAL

En primer lugar, es necesario precisar que es una situación incidental que un convenio arbitral se encuentre incorporado a un contrato, pues si las partes lo hubiesen querido, lo celebraban en acuerdos separados.

Por lo que, la unión material de ninguna manera es incompatible con la separación de carácter jurídico. Tanto el convenio arbitral como el contrato son negocios jurídicos con causas totalmente independientes, es decir, cada uno, para ser válido, debe cumplir sus propios requisitos esenciales. En el caso del convenio arbitral, sus elementos de validez son: (i) una relación jurídica determinada, y (ii) el consentimiento de las partes.

Por lo tanto, es equívoca toda postura que vincule al convenio arbitral en relación de dependencia jurídica con su contrato continente, pues dicha situación, como ya se mencionó, es simplemente incidental.

En segundo lugar, el convenio arbitral, en concordancia con la definición del artículo 7 de la CNUDMI, no sólo permite resolver conflictos de intereses que puedan surgir a raíz de la ejecución de las obligaciones contractuales sino también permite resolver conflictos de naturaleza extracontractual. Dicha situación reitera la contingencia de la relación del convenio arbitral con el contrato.

En tercer lugar, la conexión económica que pueda tener el convenio arbitral con el contrato es independiente a la conexión jurídica. Así, GONZÁLEZ DE COSÍO sostiene que “*si bien es cierto que, desde un punto de vista comercial las partes pueden considerar a la obligación de*

⁶ RUBIO GUERRERO, Roger (2011) Comentario al artículo 41 de la Ley de Arbitraje. En: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Tomo I. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, pp. 471-472

arbitrar controversias como una secundaria o accesoria al objetivo que los llevó a contratar, debe tenerse en cuenta que la accesoriadad económica no necesariamente implica su accesoriadad jurídica.”⁷

En ese sentido, si bien la celebración del convenio arbitral puede surgir en el contexto y como consecuencia de acuerdos comerciales, ello no implica que sea accesorio al contrato. Tanto es así, que sería ilógico pensar que una cláusula judicial, por el hecho de contractualizarse, es parte accesorio del contrato.

En consecuencia, de las precisiones anteriores podemos colegir que la novación objetiva del contrato continente, en tanto relación jurídica distinta al convenio arbitral, no acarrearía la extinción de este último.

Al respecto, FOUCHARD, GAILLARD y GOLDMAN sostienen que *“la novación causa que derechos existentes sean extinguidos o reemplazados por nuevos. Sin embargo, esta no va a extinguir un acuerdo arbitral contenido en el contrato inicial (...) a pesar que la extinción de la obligación contenida en el contrato priva al acuerdo arbitral de su objeto, el principio de autonomía permite a los árbitros el decidir sobre este hecho sin tener que decidir si la causa de la extinción de la obligación principal también afecta al acuerdo arbitral. Es claro que el acuerdo arbitral puede ser novado, lo cual llevaría a su expiración, no como consecuencia de la extinción del acuerdo principal, sino por razones específicas del acuerdo arbitral.”⁸ [Traducción libre]*

Del mismo modo, la Corte de Apelaciones de París en el caso *Cosiac v. Consorcio Luchetti* afirmó que, *“el acuerdo arbitral es completamente autónomo. Consecuentemente, un acuerdo o novación que afecte al contrato que contiene al convenio arbitral no puede tener el efecto de hacerlo inoperativo.”*

Por lo tanto, la novación objetiva de las obligaciones del contrato no acarrea la extinción del convenio arbitral, en tanto este se rige por el principio de separabilidad, el cual le otorga vida propia.

Sin embargo, ¿es posible novar un convenio arbitral contenido por un contrato? ¿Qué tendrían que hacer las partes para novarlo?, ¿o es acaso que este es “indestructible”? Evidentemente la respuesta es negativa.

⁷ GONZÁLES DE COSÍO, Francisco (2011) Novación y acuerdo arbitral. En: Tratado de Derecho Arbitral: el convenio arbitral. Tomo II. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, p. 540

⁸ FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel y GOLDMAN, Berthold. (2003) International Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, p. 438

Si negásemos la posibilidad de novar un convenio arbitral se atentaría contra la misma libertad contractual que permite celebrarlo. No obstante, en ausencia de una norma específica, la jurisprudencia nos da algunas luces.

Así, en el caso *Goshaw Dedicated Ltd. v. Portsmouth Settlement Co. I.* se sostuvo que “*la novación debe indicar la intención específica de las partes de rescindir el acuerdo original del arbitraje, de lo contrario dicho acuerdo sigue siendo aplicable.*” [Traducción libre]

¿Qué debemos entender por “intención específica”? Que será necesario manifestar el *animus novandi* del convenio arbitral de manera independiente y separada al de su contrato continente, en vista que son dos relaciones autónomas.

Por otro lado, ¿la referencia a la “intención específica” implica que esta sea expresa? Consideramos que no, porque el artículo 1277 del Código Civil únicamente establece como requisito que la manifestación sea indubitable, es decir, que no deje dudas. Por lo que la manifestación expresa sería una de las formas por medio de la cuales las partes expresan su *animus novandi* de manera indubitable.

Asimismo, para novar la cláusula arbitral puede presentarse la situación de incompatibilidad entre la obligación primigenia con la nueva. Por ejemplo, cuando en el contrato novado ya no nos encontramos ante una cláusula arbitral sino con una cláusula judicial, entenderemos que la primera se ha extinguido porque la obligación tipificante del convenio arbitral es no recurrir a instancias judiciales. En ese sentido, se está extinguiendo la obligación principal del acuerdo de arbitraje, en tanto ambas obligaciones son incompatibles.

CONCLUSIONES

En primer lugar, el convenio arbitral es una relación jurídica autónoma, distinta e independiente del contrato que lo contiene, siendo este un efecto del Principio de Separabilidad.

En segundo lugar, la novación objetiva del contrato con convenio arbitral no afecta a este último, debido que no existe una dependencia jurídica entre la cláusula compromisoria con el contrato continente.

Finalmente, si se quiere novar objetivamente el convenio arbitral es necesario que las partes lo indiquen indubitablemente, es decir, deberán novarlo independientemente al contrato que lo contiene. Además, puede novarse la cláusula arbitral cuando exista una incompatibilidad entre la obligación primigenia con la obligación novada, tal es el caso del cambio

de la jurisdicción arbitral a la judicial en la cláusula de resolución de controversias.

BIBLIOGRAFÍA

DOCTRINA

FERRERO COSTA, Raúl (2004) Curso de Derecho de las Obligaciones. Lima: Grijley.

FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel y GOLDMAN, Berthold. (2003) International Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International

GONZÁLES DE COSÍO, Francisco (2011) Novación y acuerdo arbitral. En: Tratado de Derecho Arbitral: el convenio arbitral. Tomo II. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje

LEÓN HILARIO, Leysser (2007) Derecho de las relaciones obligatorias: lecturas seleccionadas y traducidas para uso de los estudiantes universitarios. Lima: Jurista Editores

RUBIO GUERRERO, Roger (2011) Comentario al artículo 41 de la Ley de Arbitraje. En: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Tomo I. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje

JURISPRUDENCIA

Caso Goshaw Dedicated Ltd. v. Portsmouth Settlement Co. I. 2006. U.S. Dist. LEXIS 91036 (N. D. Ga. Dec. 18, 2006)

Sentencia de la Corte de Apelaciones de París en el caso Cosiac v. Consorcio Luchetti de fecha 4 de marzo de 1986.